

HUDUDLARNI IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISH VA MOLIYAVIY RESURLARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASI

Imanova Umida Baxtiyorovna

Perezident huzuridagi Davlat boshqaruvi Akademiyasi “Iqtisodiyot va moliya” kafedrası Phd., dotsenti., tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216351>

Anotatsiya. Mahalliy iqtisodiyotning mustahkamlanishi hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish orqali yangi ish o`rinlarini yaratish va mahalliy aholini ish bilan ta`minlash hamda ishlab chiqarish va xizmat ko`rsatish sohalarini kengaytirish bilan izohlashimiz mumkin.

Kalit so`zlar: mahalliy byudjet, davlat xarajatlari, davlat daromadlari, soliq, infratuzilma, hususlarni rivojlantirish, barqaror iqtisodiy o`shish, ijtimoiy farovonlik, mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlash, yangi ish o`rinlarini yaratish, moliyaviy resurslarni boshqarish.

Hududlarni rivojlantirishning ahamiyati hamda davlat boshqaruvi uchun zarurligi nimada? Hududlarni rivojlantirish uchun mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligiga erishishning bir nechta muhim omillari mavjud bo`lib, bu jarayonning ahamiyatini tushuntirishda quyidagi omillarni ta`kidlab o`tish mumkin:

- Mahalliy iqtisodiyotning mustahkamlanishi
- Infratuzilmani yaxshilash
- Ijtimoiy farovonlikni oshirish
- Barqaror rivojlanish omillari mavjud.

Mahalliy iqtisodiyotning mustahkamlanishi hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish orqali yangi ish o`rinlarini yaratish va mahalliy aholini ish bilan ta`minlash hamda ishlab chiqarish va xizmat ko`rsatish sohalarini kengaytirish bilan izohlashimiz mumkin.

Infratuzilmani yaxshilash esa transport, kommunikatsiya, energetika va boshqa infratuzilma tarmoqlarini rivojlantirish orqali hududni iqtisodiy jihatdan raqobatbardosh qilish va mahalliy aholini zamonaviy infratuzilma bilan ta`minlash imkoni yaratadi.

Ijtimoiy farovonlikni oshirishning hududlarni rivojlantirishdagi o`rni bu - transport, kommunikatsiya, energetika va boshqa infratuzilma tarmoqlarini rivojlantirish orqali hududni iqtisodiy jihatdan raqobatbardosh qilsa ikkinchi tomondan mahalliy aholini zamonaviy infratuzilma bilan ta`minlaydi.

Barqaror rivojlanishga erishish uchun hududlarni rivojlantirish orqali ekologik barqarorlikni ta`minlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanish va davlat hamda hususiy sektor o`rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi.

Ijtimoiy –iqtisodiy o`shishni ta`minlash uchun samarali moliyaviy boshqaruvning zarurligi va muhim jihatlarning o`zaro bog`liqligini alohida ta`kidlab o`tish kerak ya`ni, resurslarni samarali taqsimlash, investitsiyalarni jalb qilish, moliyaviy barqarorlik, shafoflik va hisobdorlik, innovatsion va moliyaviy vositalarning mavjudligi.

Resurslarni samarali taqsimlash bu – moliyaviy resurslarni optimal taqsimlash orqali strategik maqsadlarga erishish hamda mahalliy loyihalar va dasturlarni moliyaviy qo`llab quvvatlashning zarurligi bilan izohlash mumkin.

Investitsiyalarni jalb qilish uchun mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay sharoit yaratish va davlat hususiy sheriklik rivojlantirish muhim omil sanaladi.

Moliyaviy barqarorlik bu davlat byudjetining barqarorligini ta`minlash va moliyaviy inqrozlarning oldidni olish va qarz yukini boshqarish va moliyaviy havflarni kamaytirishni bildiradi.

Shafoflik va hisobdorlikni oshrishda moliyaviy boshqaruvda shaffoflikni ta`minlash orqali korrupsiyaga qarshi kurashish va mahalliy hukumatning moliyaviy faoliyatini nazorat qilish imkoni beradi.

Innovatsion moliyaviy vositalar zamonaviy moliyaviy texnologiyalar va vositalarni qo`llash bilan moliyaviy boshqaruvni optimallashtirish imokonin beradi va elektron hukumat va raqamli to`lov tizimlarinin joriy etish imkoniyatini yaratadi.

Hududlarni ijtimoiy –iqtisodiy rivojlantirish va moliyaviy resurslarni boshqarish bo`yicha olib boiladigan tadqiqotlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- hududiy tahlil va baholash
- Strategik rejalashtirish
- moliyaviy resurslarni boshqarish
- ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish
- monitoring va baholash

Innovatsion yondashuv asosiy vazifalar sanaladi.

Hududiy tahlil va baholash hududlarning moliyaviy resurslarini boshqarish amaliyotida qanchalik muhim drajani belgilay oladi va qanday kutuvlarga ega bo`lishi mumkin degan savollarga quyidagicha javob yoki izoh berish mumkin ya`ni, mahalliy iqtisodiyotning hozirgi holatini o`rganaoladi va tahlil qilaolish imkoniyatinin yaratadi hamda ijtimoiy iqtisodiy ko`rsatkichlarni baholay olish imonini yaratdi.

Strategik rejalashtirish – hududlarni rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqadi va mahalliy rivojlanish uchun asosiy yo`nalishlarni aniqlay oladi.

Moliyaviy resurslarni boshqarish – mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish strategiyalarini ishlab chiqish va moliyaviy resurslarni samarali boshqarish usullarini o`rganishdir.

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy boshqaruv- bu tashkilot yoki davlatning moliyaviy resurslarini samarali boshqarish jarayoni. Bu jarayonning maqsadi tashkilotning moliyaviy barqarorligini ta`minlash, moliyaviy maqsadlarga erishish va iqtisodiy o`shishni rag`batlantirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Principles of Corporate Finance" — Richard Brealey, Stewart Myers, Franklin Allen
2. "Financial Management: Theory and Practice" — Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt
3. "Corporate Finance" — Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe
4. "Public Financial Management" — Howard A. Frank
5. "Essentials of Managerial Finance" — Scott Besley, Eugene F. Brigham